

Apartheid Dönemine Sömürgecilik Eksenli Yüzeysel Bir Bakış

BERAT ÖZKAN

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı Güney Afrika'da 1948 yılından itibaren anayasal bir şekilde uygulanan Apartheid rejimiyle ilgili genel bir fikir oluşturabilmek ve temelinde ırk ayrımcılığına dayanan bu sistemin yerel halk üzerinde nasıl bir etki bıraktığını anlamaya çalışmaktır. Yüzyıllar boyunca uygulanan kolonyalist ve emperyalist politikaların oluşturduğu temele dikkat çekmektir. Çalışmanın kapsam alanı 1652 yılından 20. yüzyılın sonlarına kadar süren Hollanda ve İngiltere sömürge döneminin ardından gelişen Apartheid sisteminden ibarettir. Çalışmanın ilk bölümünde Holanda'nın kolonileşme ve köleleştirme politikalarına göz atılıyor, ikinci bölümdeyse İngiltere'nin gelişinin ardından gerçekleştirilen işgal faaliyetleri inceleniyor. Son bölümde ise Apartheid rejiminin temel felsefesi ve bu bağlamda uygulanan politikalar ele alındıktan sonra Nelson Mandela destekçisi yerel halkın toplumsal sınıf ayrımına ortadan kaldırmak için giriştiği çabalara değiniliyor.

HOLLANDA CAPE TOWN'DA

17. yüzyılın başından itibaren Hint Okyanusu çevresindeki ülkelerde sömürgecilik faaliyetlerine başlayan Hollanda, günümüzde Endonezya'nın başkenti olan Cakarta'yı, ilerleyen yıllarda da Hindistan, Sri Lanka, Makassar ve Cava Adası'nı işgal ederek Avrupa'nın en önemli üç sömürge gücünden (Portekiz, Fransa) biri haline gelmişti. Bu başarının ardında şüphesiz ki Doğu Hindistan Şirketi (VOC) vardı. VOC¹ şirketi Hollanda'nın denizasırlı ülkelerdeki sömürgecilik faaliyetlerini yürüten kuruluştur. Hollanda'nın Güney Afrika'ya gelmesinin öncelikli nedeni Hindistan ve Endonezya bölgelerindeki sömürge yerleşkelerine ikmal sağlamak amacıyla istasyon oluşturmak ve donanmanın dinlenmesini sağlamaktı. Nitekim 1652 yılında VOC şirketinin gönderdiği filo Van Jan Riebeeck liderliğinde Güney Afrika'nın Cape Town² şehrine ayak bastı ve uzun bir süre boyunca devam edecek olan ırk ayrımı dönemini başlatmış oldu. Filo buraya yerleştikten sonra toprakların verimli olduğu kanaatine vardı ve kolonileşme faaliyetlerine hızla başladı. Jan Van Riebeeck'in kurucusu ve lideri olduğu Cape birliđi, yerel halkı köleleştirmeye başlayarak hakimiyet alanlarını genişletti. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden bu sömürgeci beyaz ırk kendisini "Boer" kavramı ile açıklıyordu. Kısaca belirtmek gerekirse Boer kavramı Güney Afrika'da yerleşke kuran ve Hollanda'dan göçmüş beyaz ırkın Avrupa'daki kökenlerini reddederek kendilerini buldukları topraklara ait hissetmesini ifade eder. Boerler Afrikaans (Afrikanca) denilen Felemenkçenin bir tür lehçesi olan Boer dilini konuşurlar. Uzun yıllar boyunca Güney Afrika topraklarına hükmetmiş ve yerel halkı kendi çıkarları için kullanmışlardır.

Güney Afrika topraklarında sömürge faaliyetlerini yürüten Hollandalı (Dutch)³ güçlerinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, aynı zamanda kölelerden elde ettiği emek gücüyle hakimiyet alanlarını genişlettiklerini söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz dönemde Güney Afrika'daki geçimlik üretim yapan yerli topluluklarla sömürgeci kuvvetlerin üretim biçimleri ve teknikleri bir arada sürdürülmüştür. Ayrıca Cape Town'a Hollanda'nın diğer sömürge bölgelerinden (Hindistan, Endonezya, Madagaskar) de köle getirilmiştir.⁴ Yerli halktan köleleştirilen ve diğer bölgelerden getirilen bu kişiler köklerinden tamamen kopartılmış ve Hristiyanlaştırılmıştır.⁵ 1900'lü yıllarda Güney Afrika'da yaşayan ırk ayrımcılığına dayanan baskıcı Apartheid rejiminin temelleri ilk kez bu dönemde atılmaya başlanmış, siyahi insanların "kafir", Hristiyan mezleklerin "bastard", Müslümanlarınsa "Malay" olarak devlet kayıtlarına kaydedilmesi de dönemin hakim ideolojisini gösteren anekdotlar olarak tarihe geçmiştir.

Cape birliđinin liderlerinden ve VOC şirketinin yöneticilerinden Hendrick Van Rhee de köleleştirilen insanların eğitilmesi için faaliyetlere girişmiş ve köle okulları kurdu muştur. Bunlardan farklı olarak

¹ VOC şirketi 1602 yılında kurulan ve 1700'lerin sonunda resmi olarak iflas eden tarihin ilk sömürge şirketlerinden biridir.

² Cape Town, Güney Afrika'nın en eski şehri olarak kabul edilen ülkenin üç başkentinden biridir.

³ Dutch türkçe anlamıyla Flemenkçe konuşan Hollandalı bireyler için kullanılır.

⁴ Halim Gençođlu, "Güney Afrika'da Irkçılığın Tarihsel Kökenleri", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2/2 (2017):84.

⁵ Gençođlu, "Güney Afrika'da Irkçılığın Tarihsel Kökenleri", s84.

30 yıl hizmet veren kölelere özgürlük hakkı tanımış ve yeni doğan köle çocukların vaftiz edilip Hristiyanlaştırılmasına izin vermiştir.⁶ 1652-1795 tarihleri arasında süren bu sömürge döneminde toplum sadece yöneticiler ve kölelerden değil aynı zamanda tüccarlar, hizmetçiler ve kasabalılardan meydana geliyordu. Bunu sayısal olarak şöyle açıklayabiliriz:

7

YIL	Kasabalı-Hizmetçi	Köle
1652	90	0
1672	221	200
1692	799	337
1701	1265	891
1743	3972	5361

Sayıardan da anlaşılacağı üzere köle sayısı yıllar geçtikçe katlanarak artmış ve 18. yüzyılın sonunda kasabalı sayısını geçmiştir. Hollanda sömürge döneminde yerel halk psikolojik ve fiziksel baskı altına alınmış, özlerinden kopartılmış ve birkaç yüzyıl daha sürecek ırk ayrımcılığına dayanan Apartheid rejiminin temelleri atılmıştır.

İNGİLTERE SÖMÜRGE DÖNEMİ

18. yüzyılın sonlarına doğru VOC şirketinin iflas etme eşiğine gelmesiyle bir nevi fırsat bulan İngiltere Ümit Burnu'na çıkartma yaparak işgal faaliyetlerine başlamıştı. Yerel kabilelerden (Xhosa) alınan topraklarla etki alanlarını genişletmeye başlamıştı. İngiltere'nin bölgenin mutlak hâkimi olmasını engelleyen şeyse onlardan önce gelip kolonileşen Boerlerin varlığıydı. Bu sebeple İngiltere Boerlere karşı önemli stratejik hamleler yaparak rakiplerinin etkisini azaltmayı amaçlamıştır. Köleleştirilen yerel halkı ve diğer sömürge bölgelerinden gelen köleleri sahiplerine karşı kışkırtarak kendi saflarına çekmek için çaba göstermiştir. Bu bağlamda atılan ilk adım 1804 yılında serbest ibadet özgürlüğünün getirilmesidir (Van der Merwe, 2014:113). İngiltere bu kararla Boerler'e ilk darbeyi vurmuş, bölgeye çıkartma yaptıktan sonra hem onlara hem de yerli kabilelere askeri olarak üstünlük sağlamış ve ardından ülkenin iç kısımlarına kadar işgal faaliyetlerini devam ettirmiştir. Boerler'e vurulan en sağlam darbe 1833 yılında Britanya parlamentosunda hakimiyet kurdukları topraklarda köleliğin kaldırılması olmuştur. Sömürgeci bir devletin köleliği kaldırması ilginç bir karar olarak yorumlanabilir.

Kölelik kaldırılınca bölgedeki hakimiyetini kaybeden Boerler Büyük Göç diye adlandırılan Voortrekker hareketi başlatmak zorunda kalmıştır. Yaklaşık 100 yıldır hâkim oldukları toprakları terk ederek ülkenin kuzeydoğusuna göç etmişlerdir. Göç ettikleri yerlerde irili ufaklı cumhuriyetler kurarak varlıkları devam ettirmeye çalışsalar da sadece Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Orange

⁶ Tim Keegan, Colonial South Africa: Origins Radical Order (Bloomsbury Publishing, 1 Ocak 1997), s.16-17.

⁷ Nigel Worden, Slavery in Dutch South Africa (Cambridge University Press, 23 Nisan 1985), s11.

Devleti uzun süre ayakta kalabilmiştir. İngiltere ise stratejisini istediği şekilde uygulayarak bölgede hakimiyeti eline almaya başlamış, Güney Afrika'nın yeni sahibi olma yolunda dev bir adım atmıştır.⁸ Hollanda'dan farklı olarak, İngiltere bölgeye çıkartma yaptığı gibi aceleci davranarak kolonileşme yoluna gitmemiştir. Önce ülkenin mevcut durumunu değerlendirdikten sonra hâkim olan Boerler'i saf dışı bırakmaya odaklanmıştır ki nihayetinde amacına da ulaşmıştır. Cape kolonisi çapında güçlü ve büyük bir koloninin kurulması 1850'li yıllarda mümkün olabilmıştır. İngiltere'nin sömürgecilik faaliyetlerini yürüten, 1845 yılında kurulan Natal kolonisi 20. yüzyılın sonlarına kadar faaliyet gösterecektir. 1860'lı yıllara gelindiğinde Güney Afrika'da iki Boer devleti üç İngiltere kolonisi ve Zulu, Gosa, Ndebele gibi yerel kabileler bulunuyordu. Bu durum ülkede tek bir hâkim gücün olmadığına göstergesidir.

İngiltere'nin Güney Afrika'daki hakimiyetini giderek artsa da Cape kolonisinin Hindistan'a ve doğusuna giden deniz yollarına hâkim olması sorun teşkil ediyordu. Bunu çözebilmek için elinde bulundurduğu en önemli koz Cecil Rhodes tarafından 1884 yılında kurulan ve oluşturulan tüzüklerle kendisine sınırsız haklar tanınan Güney Afrika Şirketi (South Africa Compaigne) di (CF. Longer, 1935: 217-218). Rhodes'un yegâne amacı Boerler'in kurduğu Transvaal Cumhuriyeti'ni İngiltere kolonileriyle ekonomik ve politik iş birliği yapmaya zorlamaktır. 19.yüzyılın sonlarında Natal ve Kimberley bölgelerinde zengin maden yataklarının bulunmasıyla birlikte Boerler ve İngiltere arasında çatışma en üst seviyeye tırmanmıştır (Worden, Heyningen, Bickford, 2004: 188).

Maden yataklarına hâkim olmak için Hollanda ve İngiltere arasında gerçekleşen on yıllık savaşlar her ne kadar zaman zaman seyir değiştirse de İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Savaş sonucunda Transvaal Cumhuriyeti İngiltere kolonisine dönüştürülmüş ve Özgür Orange Devleti kendilerinin hakimiyetine girmiştir.1900'lü yılların başında Natal, Transvaal ve Orange Nehri kolonileri birleşerek Güney Afrika Birliği'ni oluşturmuş ve 1948 yılında Apartheid rejiminin anayasallaşmasına kadar olan sürede ülkenin yönetimini elinde tutmuştur. Teorik olarak 1652 yılından itibaren başlayan sömürgecilik ve ırk ayrımına dayalı kölelik zaman geçtikçe daha radikal ve belirli hale gelmiştir. Boer savaşları sonucunda ülkedeki en önemli rakibini saf dışı bırakan İngiltere, Güney Afrika'yı tek bir otorite altında toplamayı başarmış ve uygulayacağı yönetim politikalarını dikte ettirmesi daha da kolaylaşmıştır. Siyahi, renkli (coloured)⁹ ve Asyalı nüfusu özünden kopararak toplumun alt kısımlarına hapsetme amacı güden politikaları ekseriyetle uygulamaya koyması kaçınılmaz olmuştur.

Güney Afrika'da yerel halk henüz kendi yerleşkelerini ve anayasal sistemlerini oluşturamadan sömürgeci güçlerin hakimiyetine girmek zorunda kalmıştır. 1948'den itibaren yaklaşık 50 yıl boyunca devlet politikası olarak uygulanan Apartheid rejimine karşı dünyanın geri kalanının

⁸ Bernard Makhoeswe Magubane, The Making of Racist State: British Imperialism and The Union of South Africa (Africa World Press, 1996), s257.

⁹ 'Colored' veya 'Renkli' Avrupa, Malezya, Hindistan 'dan getirilen işçi ve köleleri ifade eder.

tepkisizliđiye tartiřma konusu olmuřtur. Irk ayırımına dayanan bu totaliter rejimin önündeki engel Nelson Mandela ve destekçileriydi.

APARHEİD DÖNEMİ

1948 yılından itibaren uygulanan politikalar ve siyasilerin sahip olduđu ideoloji temel olarak ırk ayrımcılıđına dayanıyordu. Yüzyıllar önce temelleri atılan rejimin kurumsallařması ve anayasallařması Ulusal Parti'nin resmen iktidara gelmesi ile bařlamıřtır. Toplum tam anlamıyla yıkıma uğratılmıř, siyahi ve beyaz ırktan olmayan insanların tüm hakları kısıtlanmaya bařlamıřtır. Meslek fark etmeksizin iřlerinden atılmıř, zorla alıřtırılan kesimse ucuz ücretlere ve kötü řartlara razı gelmiřtir. Apartheid döneminde beyaz olmayan ırka karřı uygulanan baskıcı politikalar günümüzde Güney Afrika halkının üzerindeki korku kültürünün yegâne sebebidir. Kiři hakları, sosyal haklar ve ekonomik haklar sınırlandırılmıř, bunun yanı sıra çocuklar eğitim alamaz olmuřtur. Rejim genel olarak kamu tesislerinin ve sosyal alanların tamamen ayrılması ve beyazların hakimiyetinde olması gerektiđini savunuyordu ve nitekim alınan kararlar bunu destekliyordu. Beyaz nüfusa her alanda üstünlük sađlanmış; eğitim, bilim, kültür, sađlık ve eğlenceyle ilgili geliřtirilen politikalar çođunlukla beyaz nüfusun hizmetinde olmuřtur. Kamu – özel sektör kurum ve kuruluşlarının iřleyiřleri ve devlet politikalarının nasıl řekil alacađı fařist düşünceyi benimseyen iktidar tarafından belirleniyordu. Somut örneklerle açıklayacak olursak Güney Afrika'daki sahillerde yer alan tabelaların üzerinde "köpekler ve siyahiler giremez!" veya sosyal tesislerin, eğlence alanlarının giriřlerindeki tabelalarda bulunan "bu alan beyazlara ayrılmıřtır!" ifadeleri birçok řeyi açıklar niteliktedir. İnsanlar farklı yerleřkeler bulmaya zorlanmış ve kimin nerede ikamet edebileceđine devlet karar verebilir duruma gelmiřtir. Tüm bu tarz ayrılıkçı politikalar çıkarılan kanunlar ile de desteklenmiřtir. Örneđin 1949 yılında yürürlüđü giren 'Karma Evlilik Yasası' kanunu siyahi beyaz bireylerin evlenmelerine engel olmuřtur. Hemen ardından bir yıl sonra 'Immorality Act' denilen yasa ile farklı ırktan insanların cinsel münasebette bulunması yasaklanmıřtır.¹¹ Literatürde Apartheid rejimine sessiz kalan Afrikaner ve yerel halkın durumunu açıklayan "Ignorance contract" yani 'bilgisizlik sözleşmesi' kavramının kullanıldıđı görülebilir. Bilgisizlik sözleşmesi tepkisiz kalan çođunluđun gönüllü olarak yaptıkları resmi olmayan bir soyut anlaşmayı temsil eder. Aslında duruma bakıldıđında kullanımının yanlış olduđu söylenemez. Fakat böylesine baskıcı bir otoriteye karřı nasıl karřı koyulabilir sorusu akıllara gelmektedir. Muhalefetin geliřtiđi ve etkisinin arttıđı zamanlar muhakkak olmuřtur fakat 1948-1975 yılları arasında fařist Ulusal Parti mutlak hâkim konumundaydı.

Ulusal anlamda halkın protesto ve eylemlere 1953'te yürürlüđe giren Bantu Eğitim Yasası'ndan sonra bařladıđı görülür. Yasa genel hatlarıyla eğitim yerlerinin de ayrılması gerektiđini ve siyahilerin devletin kontrolü altında olan okullara yerleřtirilmesi gerektiđini savunur.

Hangi derslerin verileceğini, hangi dilde verileceğini ve müfredatı ayarlama yetkisinin devlete verilmesini öngören bir taslaktır. Siyahi kesimin şiddetle karşı çıktığı bu eşitlikçi talepler bir dizi eylemlere yol açmıştır. Siyahi insanlar çocuklarının Bantu Eğitim Yasası'na tabii olarak eğitim görmektense hiç okula gitmemesini tercih edeceklerini dile getirmişlerdir. Bantu Eğitim Yasası 1976 'da gerçekleşen Soweto Ayaklanması'nın da temellerini atmıştır. Soweto Ayaklanması İngilizce dilinden sonra Afrikaanca¹⁰ dilinin de zorunlu hale gelmesini protesto etmek amacıyla toplanan öğrencilerin polis tarafından sert müdahalesiyle görmesiyle sonuçlanmıştır. Yaklaşık altı ay kadar süren protestolar sonucunda yüzlerce insan ve çocuk öldürülmüştür.¹¹ Son derece ağır kısıtlamalara maruz kalan halk protesto hakkını bile kullanırken acımasızca katledilmiştir. Muhafiz eylemleri yürüten kabile şefleri ile ayrımcılığa maruz kalan halkın özgürlük hareketinin önderlerini bir arada toplayan en önemli güç Afrika Ulusal Kongresi (ANC) idi. ANC'nin eylemlerine Nelson Mandela'nın başkanlığındaki Gençlik Birliği yeni bir soluk getirmiş ve muhalefetin güçlenmesine yardımcı olmuştur. Beyaz ırkın koyduğu ve yürüttüğü hiçbir ayrımcı politikayı kabul etmeyen ve uygulamak zorunda olmadığını dile getiren Nelson Mandela kısa sürede Güney Afrika'da özgürlükçü hareketin lideri haline gelmiştir.

Sharpeville Katliamı

Apartheid döneminde siyahilerin ve beyaz ırktan olmayan diğer insanların gezebileceği yerler "paso yasası" ile sınırlandırılmıştır. Sahillere, caddelere, eğlence alanlarına ve bazı kamu alanlarına girmelerine sınırlama getirilmiştir. ANC'nin bu uygulamayı protesto etmek amacıyla başlattığı 7 bin kişilik karşı eylem polis tarafından ateş açılarak karşılanmış ve protestolarda 69 kişi yaşamını yitirmiştir.¹²

Rivonia Davası

Aralarında Ahmed Kathrada'nın da bulunduğu ANC liderlerinin Apartheid rejimini yıkmaya yönelik kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmak suçlarından yargılandığı ve sonucunda tüm sanıkların tutuklanmasına karar verilen davadır. Nelson Mandela bir yıl öncesinde aynı tarz suçlamalardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nelson Mandela'nın 1962 yılında hapse girmesiyle Rivonia Davası'nın ardından diğer ANC liderleri sınır komşu ülkelere kaçmış ve burada davalarına katılacak yoldaşlar aramışlardı. Tüm bu gelişmeler yerel halk tarafından çok yakından takip ediliyordu ve siyahilere karşı uygulanan bu ırkçı politikalara karşı çıkan liderlerinin varlığı onlara umut veriyordu. Ayrıca Soweto Ayaklanması ve bu tarz girişimler uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmişti. Dünya devletleri Apartheid

¹⁰ Afrikaanca (Afrikaans) Hollanda'dan göç etmiş beyaz ırkın kullandığı dil olarak tanımlanır.

¹¹ Hjalte Tin, "Children in Violent Spaces. Reinterpretation of the 1976 Soweto Uprising" Centre for Cultural Research (Kasım 1999): 5.

¹² Chris Nicholson, 'Nothing Really Gets Better: Reflections on the Twenty-Five Years between Sharpeville and Uitenhage', Human Rights Quarterly 8/3 (1986) s511.

rejimini kınayarak Güney Afrika'ya yaptırımlar uygulamak konusunda birlikte hareket etmeye başlamışlardı. Oysa bu olaylardan önce Güney Afrika ekonomik olarak ilerleme göstermiş ve yabancı yatırımcıları ülkesine çekmişti. Konusu ekonomik refah siyahi ve beyaz olmayan diğer ırklar için geçerli değildi. Yaptırımlar uygulanmaya devam ederken giderek güçlenen özgürlükçü hareket sonucunda iktidardaki Ulusal Parti hakimiyetini kaybetmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Frederick Willem de Klerk 1990 yılında Nelson Mandela'yı karşılıksız serbest bırakmıştır. Ayrıca Ulusal Parti Başkanı olarak Apartheid rejiminin sona ermesinde etkin rol oynamış ve başlatılan özgürlükçü hareketi desteklemiştir. 1992 yılında yapılan referandum sonucunda Apartheid rejimi Güney Afrika'da resmen sonlandırılmıştır. İki yıl sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde ANC oyların çoğunluğunu alarak iktidara gelmiş ve Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk siyahi Cumhurbaşkanı olmuştur.

Nelson Mandela'nın başlattığı radikal özgürlükçü harekete katkı sağlayan önemli isimlerden biri de Ahmad Kathrada idi. Irk ayrımcılığına karşı yürütülen eylemlerin tamamında yer almıştır. Yarım yüzyıl boyunca anayasal ve kurumsal bir şekilde uygulanan Apartheid rejiminin büyük bedeller sonucu sona ermesi dış dünya tarafından da olumlu karşılanmıştır.

KAYNAKÇA

Mandela, Nelson. Özgürlüğe Giden Uzun Yol. İstanbul: Aram Yayınları,2019.

Broun, Kenneth. Saving Nelson Mandela: The Rivonia Trial and the Fate of South Africa. America: Oxford University Press,2012.

Kathrada, Ahmed. No Bread for Mandela: Memoirs of Ahmed Kathrada. America: University Press of Kentucky,2010.

Loss, Jackie. Echoes of Slavery: Voices from South Africa's Post. South Africa: New Africa Books,2004

Keegan, Tim. Colonial South Africa and the Origins of the Radical Order. South Africa: New Africa Books,1996

Colonial Voyage. 'Dutch South Africa'. Erişim:22 Mart 2020. Empire."maproom". Erişim:21 Mart 2020. Entoen."VOC". Erişim:19 Mart 2020.

Worden, Nigel. Slavery in Dutch South Africa. America: Cambridge University Press,1985.

Gençoğlu, Halim."Güney Afrika'da Irkçılığın Tarihsel Kökenleri". Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2/2 (2017)

Tören, Tolga. 'Irk, Sınıf ve Kapitalist Gelişme Bağlamında Güney Afrika'da Apartheid Rejimi'. Praksis 37 (2015)

Tören_T._2015_Irk_Sınıf_ve_Kapitalist_Gelişme_Bağlamında_Güney_Afrika_da_Apartheid_Rejimi_Apartheid_Regime_in_South_Africa_Under_the_Context_of_Race_Class_and_Capitalist_Development_Praksis_37_269_299._Turkish_